

**TOOLS
4CAP**

MODUL VIII AKADEMIJE TOOLS4CAP

OD DEJSTEV K PRAKSI: MNENJA IZVAJALCEV IN IZKUŠNJE IZ PRAKSE

Poročilo o ključnih vidikih

Uvod

Kvalitativna in kvantitativna orodja so imela osrednjo vlogo pri oblikovanju, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju skupne kmetijske politike (SKP). Pomagajo **krepi** **legitimnost političnih odločitev**, saj vključujejo različne perspektive deležnikov, na katere ukrepi SKP vplivajo najbolj neposredno. S kombinacijo empiričnih dejstev, strokovnih mnenj in prispevkov deležnikov ti pristopi podpirajo bolj utemeljeno razumevanje potreb, prednostnih nalog in kompromisov. Zato prispevajo k **bolj utemeljenemu sprejemanju odločitev in izboljšujejo preglednost pri oblikovanju politik**, kar ostaja ključna zahteva v okviru SKP.

Hkrati pa ta orodja niso brez omejitev. Kadar primanjkuje zanesljivih podatkov, se ocene pogosto opirajo na strokovno presojo, kar lahko povzroči razlike, odvisno od tega, kdo je vključen in kako so vprašanja zastavljena. Praktične omejitve, kot so časovne omejitve in upravne zmogljivosti, lahko prav tako vplivajo na globino sodelovanja in potrjevanje rezultatov. Poleg tega se nekateri akterji morda oklevajo pri zanašanju na rezultate, pridobljene v okviru vključujočega odločanja, zlasti kadar ti niso jasno povezani z uradnimi postopki odločanja ali kadar njihov vpliv na končne odločitve ni očitno.

ORGANIZATOR:

21. APRIL 2026

SPLETNO

38 UDELEŽENCEV iz 16 DRŽAV

(Javni organi, upravni organi; raziskovalci; inovatorji; in drugi deležniki, pomembnimi za kmetijski sektor)

PREDSTAVITVE IN POSNETKI [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite nanjo, da si ogledate predstavitev

Če vidite to ikono, kliknite, da si ogledate video

[Akademija Tools4CAP](#), ki jo koordinira [Evropsko združenje za inovacije v lokalnem razvoju](#) (AEIDL), je 21. aprila 2026 organizirala [modul VIII](#) z naslovom „[Od dejstev k praksi: mnenja izvajalcev in izkušnje iz prakse](#)“. V modulu smo se osredotočili na to, kako se ta orodja uporabljajo, pri čemer je bil poudarek na [izkušnje z izvajanjem, operativne izzive in izkušnje](#), ki so pomembne za naslednjo SKP.

Na srečanju se je zbralo 38 udeležencev iz 16 držav članic, osredotočili pa so se na [praktično uporabo participativnih pristopov prek študij primerov, s posebnim poudarkom na orodjih za podporo odločanju, kot so \[matrika IOI\]\(#\), \[intervencijska logika\]\(#\) in \[orodje za določanje prednostnih nalog\]\(#\)](#). Ta so bila predstavljena s primeri iz študij primerov, razvitih v [Nemčiji](#), na [Poljskem](#) in na [Irskem](#).

[Akademija Tools4CAP](#) si prizadeva zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in medsebojno učenje, da bi razvili privlačen in prilagojen program usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. [Tools4CAP](#), ki ga koordinira ECORYS, je projekt v okviru programa Obzorje, v katerega je vključenih 21 partnerskih organizacij iz 18 držav EU z izjemnim strokovnim znanjem na področju gospodarskih, okoljskih, podnebnih in socialnih vprašanj, novih virov podatkov in tehnologij spremljanja, pa tudi na področju vključevanja deležnikov, podatkov in kazalnikov, povezanih s socialnimi, okoljskimi in dobrobitjo živali, v kontekstu kmetijskega in podeželskega razvoja.

Konceptualni in strateški okvir za izvajanje SKP

Bérénice Dupeux

Koordinatorica projekta [Tools4CAP](#) (Ecorys)

Projekt Tools4CAP je prispeval k okrepitvi na dejstvih temelječih pristopov v strateških načrtih SKP z razvojem, testiranjem in uporabo analitičnih, participativnih in orodij za spremljanje v različnih državah članicah. To delo je prineslo spoznanja o tem, kako lahko taka orodja podpirajo oblikovanje, izvajanje in pregled strateških načrtov SKP, zlasti v okviru, kjer bodo prihodnje odločitve na področju upravljanja državam članicam morda omogočile večjo prožnost pri oblikovanju politik.

Na podlagi tega dela smo v projektu zasnovali tudi [razmislek o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki so predstavljena v političnem poročilu „SKP 2028–2034: Spremljanje sprememb za politiko, temelječo na dejstvih“](#) (december 2025). Poročilo raziskuje predlagane spremembe v upravnih strukturah in poudarja pomen zanesljivih analitičnih orodij, doslednih podatkovnih sistemov in zadostnih institucionalnih zmogljivosti za zagotavljanje preglednosti in primerljivosti med državami članicami.

6 ključnih političnih izzivov za oblikovanje politik, temelječih na dejstvih

1 Proračunska negotovost

Prilagodljiva in dodeljena sredstva otežujejo večletno načrtovanje

2 Zapletenost in ovire v ureditvi sofinanciranja

Višji delež nacionalnih prispevkov lahko potisnejo kmetijsko-okoljske ukrepe na stranski tir

3 Manjša stroga zasnova politik

Brez jasnih skupnih zahtev glede zasnove politik obstaja tveganje oslabitve intervencijske logike in povezav z rezultati

4 Učinki degresivnosti in omejevanja

Zelo različni učinki v državah članicah zahtevajo nacionalno analizo vpliva

5 Nejasnosti glede gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči

Nenatančna pravila nadomeščajo 20-letno izhodišče GAEC, kar ogroža načelo enakih pogojev za države članice

6 Analitične in upravne zmogljivosti

Večje zahteve po manj predpisanih orodjih; tveganje za politiko, ki jo usmerjajo lobiji

Bérénice Dupeux (ECORYS), koordinatorka projekta Tools4CAP, je predstavila priporočila iz političnega povzetka projekta in poudarila predlagane **prednostne naloge za institucije EU, države članice in raziskovalno skupnost**.

Ta priporočila poudarjajo potrebo po okrepitvi oblikovanja politik na podlagi dejstev z boljšo usklajenostjo, močnejšimi analitičnimi zmogljivostmi in doslednejšo uporabo orodij na vseh ravneh upravljanja.

EVROPSKA KOMISIJA IN SODELUJOČI V ZAKONODAJNEM PROCESU	DRŽAVE ČLANICE	RAZISKOVALCI
Dajte prednost podatkom in znanosti; potrebne so usklajene predloge za oblikovanje in ocenjevanje načrtov za nacionalna in regionalna partnerstva (NRPP).	Ustanovite medresorske skupine; spremljajte prispevke deležnikov s preglednimi digitalnimi orodji.	Odpravite vrzeli v proračunskih podatkih in omogočite primerjave med državami in obdobji.
Spodbujanje uravnotežene zastopanosti deležnikov; ocenjevanje procesov vključevanja.	Določanje prednostnih nalog utemeljite z dejstvi; uporabite kazalnike SMART v okviru jasne intervencijske logike.	Uporabite celostne pristope z mešanimi metodami – kvalitativne in kvantitativne, na več ravneh.
Določitev jasnega postopka odobritve NRPP za preprečevanje ponovne nacionalizacije; zagotovitev enakih pogojev.	Ocenite učinke regresivnosti in sofinanciranja po vrstah kmetij in regijah; redno prilagajajte.	Izvedite neodvisno kritično analizo načrtov nacionalnih in regionalnih partnerstev (NRPP) in poglavij skupne kmetijske politike (SKP).
Izkoristite pravila o združljivosti podatkov in enotni portal za raziskovalce.	Zagotovite regionalno avtonomijo; poskrbite, da se redno pregleduje učinkovitost javne porabe.	Zagovarjajte cilje SMART in jasno intervencijsko logiko pri oblikovanju politik.
		Prispevajte k standardiziranim kazalnikom in okvirom za ocenjevanje.

Kako to deluje v praksi: spoznanja iz Nemčije, Poljske in Irske

Za prenos dejstev v prakso je potrebna **večja uporaba kvalitativnih metodologij in orodij za podporo odločanju**. V tem kontekstu in za doseganje zgoraj navedenih ciljev lahko participativni pristopi pomagajo zagotoviti, da **ostanejo** politične odločitve **pregledne in legitimne, hkrati pa bolje odražajo mnenja neposredno vpletenih, zlasti v naslednjem programskem obdobju SKP**. Poleg tega je bilo omenjeno, da lahko pristopi od spodaj navzgor podpirajo bolj smiselno sodelovanje in spodbujajo skupne procese oblikovanja, v katerih se politike razvijajo sodelovalno in bolj odražajo potrebe vpletenih.

Primer Nemčije (Hesenska): matrika IOI za ekološke sheme in skladnost AECM
Carla Wember (Inštitut za raziskave razvoja podeželja (IfLS))

Nemška študija primera je preučila, kako se lahko matrika intervencija–rezultati–vpliv (IOI) uporabi za oceno usklajenosti med nacionalnimi ekološkimi shemami v okviru prvega stebra (SOP) in regionalnimi kmetijsko-okoljsko-podnebnimi ukrepi (KOPOP) v okviru drugega stebra v zvezni deželi Hessen. Tako kot v drugih državah

članicah s skupnimi pristojnostmi upravljanje SKP v Nemčiji vključuje tako nacionalno kot regionalno raven. Zagotavljanje skladnosti med temi instrumenti in med vpletenimi deležniki je pomembno za preprečevanje prekrivanj, vrzeli ali nenamernih neskladij.

Ključne ugotovitve

- Matrika IOI se je izkazala za koristno pri povečanju vidnosti **povezav med nacionalnimi in regionalnimi ukrepi**.
- Pomagala je **pojasniti, kako različni ukrepi medsebojno vplivajo**, in podprla bolj strukturirane razprave o usklajenosti programov, s čimer je zagotovila praktično podlago za razmislek o prilagoditvah zasnove programov.
- Orodje je dobro delovalo kot **most med analitičnim delom in upravnim odločanjem**.
- **Ekološki programi in ukrepi SOP pomembno prispevajo** k varstvu voda, upravljanju s hranili in biotski raznovrstnosti.

Pridobljena spoznanja

- **Koristnost za strateško načrtovanje:** orodje se je izkazalo za zelo učinkovito pri vizualizaciji zapletene intervencijske logike in spodbujanju preglednega, strukturiranega dialoga med raziskovalci in oblikovalci politik.
- **Sodelovanje z deležniki:** deluje dobro tudi v majhnih strokovnih skupinah, čeprav bi širše sodelovanje povečalo legitimnost.

Priporočila

- Zaključki kažejo, da bi bilo mogoče matriko IOI bolj sistematično **vkjučiti v načrtovanje in pregled ekoloških shem ter KOPOP**, kar bi zahtevalo temeljitejše podatkovne podlage in izboljšano oceno vplivov.
- Pri prihodnjih uporabah bi bilo treba razmisliti o **širšem in zgodnejšem vključevanju deležnikov**, da bi se okrepila kakovost in legitimnost ocen skladnosti.

Poljska študija primera: omejeno kumulativno glasovanje za določanje prednostnih nalog pri oblikovanju strateškega načrta SKP

Barbara Wieliczko (Evropska mreža za razvoj podeželja (ERDN))

Poljska študija primera preučuje, ali lahko omejeno kumulativno glasovanje (CCV) izboljša preglednost, vključenost in empirično podlago za določanje prednostnih nalog pri oblikovanju strateškega načrta SKP. Med programskim obdobjem 2023–2027 je omejen čas za odprto razpravo pomenil, da so prednostne naloge v veliki meri oblikovali pretekli pristopi in ne strukturirana ocena potreb. Glede na to so raziskovalci v študiji primera preizkusili bolj strukturirano participativno metodo, da bi podprli določanje prednostnih nalog, izboljšali razumevanje kompromisov pri odločanju v okviru SKP ter spodbudili bolj

odprto razpravo o uporabi orodij pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta.

Pristop na Poljskem je temeljil na delavnici, v kateri so sodelovali deležniki iz štirih sektorjev (javna uprava, podjetja, akademski krogi in civilna družba), udeleženci pa so morali **100 točk razporediti med seznam ugotovljenih potreb** v okviru določenih zgornjih in spodnjih mej, da se je preprečilo prevlado katere koli posamezne preference.

Pregled poljske študije primera in njenih ciljev

Ključne ugotovitve

- Ugotovljeno je bilo, da je metoda kumulativnega glasovanja razmeroma **enostavna za razumevanje in uporabo**. Izboljšala je preglednost v procesu določanja prednostnih nalog in deležnikom pomagala okrepi občutek lastništva politik.
- Prav tako je **olajšala prepoznavanje nasprotij** med različnimi prednostnimi nalogami politik in njihovo strukturirano dokumentiranje.
- Hkrati so se rezultati izkazali **za občutljive na več dejavnikov**, vključno z izbiro meril, pravili za dodeljevanje točk, sestavo udeležencev in načinom opredelitve potreb.
- Zlasti kompleksne ali večdimenzionalne potrebe je bilo težko dosledno oceniti, kar poudarja **pomen dela z omejenim številom** jasno opredeljenih in dobro strukturiranih potreb.

Pridobljena spoznanja

- Vaja je temeljila na majhni skupini udeležencev, ki ni v celoti zastopala vseh potencialnih deležnikov, vključenih v pripravo strateškega načrta SKP. Na proces so vplivali tudi časovne omejitve in omejeno sodelovanje ministrstva. Poleg tega obstaja tveganje, da se tovrstna participativna orodja lahko **obravnavajo kot simbolična**, če niso jasno povezana z dejanskim sprejemanjem odločitev.

Priporočila

- Končne ugotovitve kažejo, da **morajo vaje za določanje prednostnih nalog ostati preproste, pregledne in vključujoče** ter da morajo biti potrebe jasno opredeljene, pri čemer je treba izogibati se preveč zapletenim ali večdimenzionalnim formulacijam.
- Merila je treba skrbno oblikovati in preizkusiti z vsemi skupinami deležnikov, vključno s pravili, ki urejajo dodeljevanje in omejitve točk. To bi lahko pomagalo **preprečiti prevlado posameznih preferenc**.
- Za bolj zapletene cilje politik so morda primernejši **hibridni pristopi**, ki združujejo različne metode.
- Nadaljnje delo bi se moralo osredotočiti tudi na **prilagajanje orodij za določanje prednostnih nalog različnim skupinam deležnikov**, vključenih v oblikovanje strateškega načrta SKP.

Primer Irske: Razvoj intervencijske logike (IL) za izboljšanje spremljanja in ocenjevanja SKP

Trevor Donnellan (Teagasc – Urad za razvoj kmetijstva in prehrane)

Irska študija primera odgovarja na potrebo po jasnejših vzročnih povezavah med ukrepi SKP in ključnimi rezultati, vključno s kmetijskim dohodkom, kakovostjo krajine in prehransko varnostjo. Delo se je osredotočilo na razvoj podrobne intervencijske logike, da bi se prikazalo, kako naj bi se ukrepi SKP prenesli v rezultate in učinke.

Intervencijska logika je kvalitativno orodje ali vizualni zemljevid, ki pojasnjuje in vizualizira splošni koncept posredovanja. Začne se s problemom, ki spodbuja ukrepanje politike, in se nadaljuje do pričakovanih rezultatov in vplivov ter opisuje, kako naj bi posredovanje delovalo, vključno s predpostavkami, na katerih temelji.

Ključne ugotovitve

- Diagram intervencijske logike je prikazal, kako glavni ukrepi neposrednih plačil Skupne kmetijske politike (SKP) na Irskem prispevajo k rezultatom, kot so **stabilnost kmetijskih dohodkov, porazdelitev dohodkov, obnova generacij in okoljska trajnost**.
- To je pomagalo **pojasniti pričakovane rezultate, povezane s posameznimi ukrepi**, in podprlo opredelitev ustreznih kazalnikov uspešnosti.
- Prav tako je omogočilo izpostavitve niza izvedljivih kazalnikov, hkrati pa **opredelitev vrzeli v podatkih in izzivov pri ocenjevanju**, ki jih bo treba obravnavati.

Pridobljena spoznanja

- Intervencijska logika pomaga **ugotoviti, kje se politike prekrivajo, kje lahko obstajajo vrzeli v politikah in kje so morda potrebni bolj usmerjeni ukrepi** za določene skupine, kot so majhna kmetijska gospodarstva, kmetijska gospodarstva na prikrajšanih območjih ali mladi kmetje.
- Intervencijska logika lahko pomaga oblikovalcem politik vzpostaviti jasnejše **povezave med posameznimi ukrepi in rezultati**, ki naj bi jih ti ukrepi dosegli.
- Razvoj intervencijske logike poudarja tudi **pomen vključevanja deležnikov v zgodnji fazi procesa** ter potrebo po boljših podatkih na področjih, kot so obvladovanje tveganj, konkurenčnost in raznolikost kmetijstva.

Priporočila

- Ugotovitve študije primera kažejo, da bi moral razvoj intervencijske logike potekati po strukturiranem in na dejstvih temelječem postopku, **ki se začne s pregledom literature, sledijo pa delavnice**, v katere so vključeni uradniki in strokovnjaki s področja. Osnutek bi morali nato pregledati ustrezni deležniki, preden se dokončno oblikuje in javno objavi.
- Intervencijsko logiko je treba obravnavati kot živi dokument, ki se sčasoma posodablja in se aktivno uporablja za podporo spremljanju, ocenjevanju in oblikovanju strateškega načrta SKP. Proces mora **voditi vsaj ena oseba z izkušnjami** na področju načrtovanja in ocenjevanja politik.
- Irske izkušnje kažejo, da je smiselno **razširiti** intervencijsko logiko **na vse ukrepe strateškega načrta SKP**, hkrati pa okrepiti okoljske in socialne kazalnike, da se omogoči celovitejša ocena vplivov politik.

Krepitev strateških načrtov SKP: izkušnje za naslednje programsko obdobje. Povzetek okrogle mize

Okrogla miza modula VIII, ki jo je vodila **Simone Sterly** iz IflS, je združila izkušnje iz študij primerov, da bi z občinstvom delila razmišljanja o ključnih izkušnjah, pridobljenih pri uporabi orodij za podporo oblikovanja, izvajanja in spremljanja strateških načrtov SKP v Nemčiji, na Irskem in na Poljskem. Razprava je prinesla niz

dopolnilnih razmišljanj o pomembnosti in omejitvah participativnih orodij in orodij za podporo odločanju, predstavljenih v okviru projekta Tools4CAP, zlasti z vidika prihajajočega programskega obdobja in spreminjajočega se oblikovanja SKP v okviru večletnega finančnega okvira 2028–2034.

Uporaba mehanizmov kumulativnega glasovanja in določanja prednostnih nalog v okviru večstranskih procesov

Na razpravi so bili poudarjeni pristopi kumulativnega glasovanja kot ustrezna orodja za strukturiranje določanja prednostnih nalog deležnikov v pogajalskih in načrtovalnih procesih, povezanih s SKP, zlasti v kontekstih, ki jih zaznamujejo izrazito različni in med seboj nasprotujoči si cilji. V takih okoljih interesne skupine pogosto skušajo predstaviti svoj celoten niz prednostnih nalog kot enako pomembne ali celo kot nekaj, o čemer se ne moremo pogajati, kar lahko oteži opredelitev resničnih prednostnih nalog in doseganje uravnoteženih rezultatov.

Kumulativno glasovanje je bilo opisano kot mehanizem, ki pomaga pretvoriti kvalitativne politične preference v bolj eksplicitne strukture določanja prednostnih nalog, pri čemer morajo deležniki cilje razvrstiti po pomembnosti, namesto da jih zgolj navedejo. **To se je štelo za še posebej pomembno glede na omejitve omejenih finančnih in upravnih virov, ki neizogibno zahtevajo kompromise med cilji in zahtevami deležnikov.** Ta

pristop se je zato štel za potencialno bolj preglednega pri združevanju preferenc deležnikov, saj podpira opredelitev prednostnih ciljev, ki jih je mogoče realno obravnavati v okviru dogovorjenih političnih izidov. Prav tako se je zdel posebej dragocen v okviru naslednjega programskega obdobja SKP, kjer se lahko takšno iskanje kompromisov še zaostri.

Mislím, da je včasih eden od izzívov to, da različne interesne skupine določajo svoje cilje ali tisto, kar bi radi dosegli in je zelo težko nekatere od njih prepričati, naj navedejo svoje prednostne naloge, ker so te v nekaterih primerih skoraj kot pogajalska stališča.

Trevor Donellan, Teagasc

Ohranjanje regionalnih posebnosti v postopkih strateškega načrtovanja SKP

Drugo ključno vprašanje je zadevalo upoštevanje regionalne raznolikosti v okvirih nacionalnega in regionalnega strateškega načrtovanja, zlasti v okviru prihodnjih Načrtov nacionalnega in regionalnega partnerstva (NRPP).

V razpravi je bilo poudarjeno, da **podatki iz prejšnjih procesov strateškega načrtovanja kažejo na to, da perspektive na regionalni ravni niso vedno zadostno zajete ali izrecno upoštrevane v združenih nacionalnih postopkih načrtovanja.** To ustvarja strukturno tveganje, da se pri združevanju in določanju prednostnih nalog lahko spregledajo tiste, ki so specifične za regijo, vključno s

kmetijskimi sektorji, ki so na nekaterih ozemljih posebej pomembni.

Takšna neravnovesja lahko vodijo do neenakomerne razporeditve sredstev, kar ima posledice za regije, za katere so značilne posebne kmetijske, okoljske ali družbeno-gospodarske razmere. Da bi to odpravili, je bilo poudarjeno, da je treba participativna orodja in orodja za določanje prednostnih nalog dopolniti z mehanizmi, ki zagotavljajo teritorialno zastopanost in varujejo nižne ali regijsko specifične potrebe.

Mením, da je treba v tem procesu opraviti nekaj popravkov, da se resnično zagotovi, da te posebnosti, regionalne posebnosti in specifične potrebe ostanejo upoštrevane, tako da bomo lahko zagotovili nekaj sredstev za te specifične potrebe.

Barbara Wielizcko, ERDN

Dostopnost in uporabnost okvirov intervencijske logike

Orodje intervencijske logike je bilo obravnavano kot strukturno trden okvir za povezovanje ciljev, rezultatov in učinkov, z jasno analitično vrednostjo v procesih načrtovanja in ocenjevanja, povezanih s SKP. Vendar **je bilo ugotovljenih več omejitev** glede njegove uporabnosti v participativnih okoljih.

Zlasti se lahko pristop dojema kot zelo **tehničen in akademsko usmerjen**, kar lahko zmanjša dostopnost za deležnike, ki niso strokovnjaki. Povezano terminologijo (npr. rezultati, izidi, učinki, kazalniki) bi lahko akterji brez

izkušenj z ocenjevanjem politik ali programiranjem težko razumeli. Poleg tega so bile celovite vizualne predstavitve intervencijske logike opisane kot **zapletene in potencialno težko izvedljive**, zlasti če so uvedene v zgodnjih fazah participativnih procesov.

To odpira ključno vprašanje pri oblikovanju participativnih pristopov v okviru skupne kmetijske politike, in sicer zagotovitev, da ostanejo okviri načrtovanja razumljivi in uporabni za širok krog deležnikov, da se preprečijo učinki izključevanja, povezani z metodološko zapletenostjo.

Strukturiranje vključevanja deležnikov in formalizacija participativnih procesov

Ponavljajoča se točka v razpravi je bila potreba po **okrepitvi vključevanja deležnikov, ki presega ad hoc ali neformalne prakse posvetovanja, zlasti v fazi oblikovanja političnih instrumentov.** Učinkoviti

participativni procesi so bili opisani kot procesi, ki zahtevajo orodja, ki podpirajo strukturirano oblikovanje politične volje, namesto da se zanašajo izključno na oblike odprtega posvetovanja.

Če pogledam del spodbujanja razprave, dejansko menim, da je matrika IOI lahko zelo koristna, na primer za možnost soustvarjanja ciljev ali določanja prednostnih nalog za proces, in nato del, kjer se matrika dejansko izpolni bolj na podlagi strokovnega znanja.

Carla Wember, IfLS

To pomeni jasno razlikovanje med (i) prostori za razpravo in izražanje prednostnih nalog deležnikov ter (ii) formaliziranimi mehanizmi, prek katerih se prispevki sistematično zbirajo in vključujejo v oblikovanje politik. Izkušnje iz različnih fokusnih skupin so potrdile, da je učinkovita participacija odvisna od kombinacije interaktivnih procesov določanja prednostnih nalog z dobro opredeljenimi institucionalnimi kanali za predložitev in vključitev prispevkov.

Ta dvojna konfiguracija, ki povezuje participativno določanje prednostnih nalog s strokovno usmerjenimi specifikacijami, je bila ocenjena kot pomembna za uravnoteženje vključenosti in analitične podkrepljenosti v procesih oblikovanja politik.

Ključna sporočila in zaključki

Splošna ugotovitev razprave je, da ima **zasnova procesov** osrednji pomen **pri participativnem razvoju politik.** Kot ključna zahteva je bila opredeljena visoka stopnja preglednosti pri odločanju, zlasti glede tega, kako se opredeljujejo, dogovarjajo in na koncu združujejo prednostne naloge v rezultate politik.

Poudarjeno je bilo tudi, da je učinkovitost participativnih orodij odvisna od jasne opredelitve vlog in odgovornosti med deležniki, strokovnjaki in upravnimi akterji. Poleg tega

je bilo v razpravi tudi poudarjeno, da uspešnost teh orodij ne določa le njihova metodološka zasnova, temveč tudi širša institucionalna struktura, v katero so vključena.

Razprava je bila zaključena z mislijo, da participativni pristopi ne smejo ostati zgolj posvetovalne narave, temveč jih je treba učinkovito vključiti v uradne postopke oblikovanja politik in sprejemanja odločitev, da se zagotovi opazen vpliv na zasnovo politik.

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

Vključite se v projekt [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo v bližnji prihodnosti objavljeni [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

